

**LA PERCEPTION DE LA MARQUE EMPLOYEUR INTERNE : CAS DE SOFITEL AU
MAROC**

**THE PERCEPTION OF THE INTERNAL EMPLOYER BRAND: THE CASE OF SOFITEL IN
MOROCCO**

FARISSI NAOUAL

Docteur Ès-sciences de Gestion

Laboratoire de recherche : Gestion des compétences, de l'innovation et des
aspects sociaux des organisations et des économies « GECIAS » ;

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

Université Hassan II Ain chock ; Casablanca ; Maroc

naoual.farissi@gmail.com

KOMAT ABDELLATIF

Professeur d'Enseignement Supérieur

Laboratoire de recherche : Gestion des compétences, de l'innovation et des
aspects sociaux des organisations et des économies « GECIAS » ;

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

Université Hassan II Ain chock ; Casablanca ; Maroc

komat@univcasa.ma

RESUME

Sur un marché de plus en plus compétitif, le capital humain et l'image de l'entreprise font partie des facteurs clés de succès des organisations. Dans ce contexte, le défi des entreprises n'est plus seulement d'attirer des consommateurs mais également d'attirer des employés qualifiés et les retenir. Conséquence d'un rapport de force entre employeur et salariés aujourd'hui inversé et en faveur des candidats, les entreprises se soucient de développer une marque employeur.

Cette contribution s'attache, à présenter le contenu de la marque employeur, avec ses principales dimensions adéquates au contexte marocain. Dans ce sens, nous avons mené des entretiens avec les responsables RH et les salariés de Sofitel afin d'évaluer la marque employeur interne de Sofitel.

MOTS CLES : la marque employeur, la perception, la rétention des salariés

ABSTRACT

In an increasingly competitive market, the human capital and the corporate image are key success's factors for organizations. In this context, the challenge for businesses is not only to attract consumers but also to attract and retain qualified employees. As a result of a balance of power between employers and employees, which is now reversed and in favor of candidates, companies are worried about developing an employer brand.

This contribution focuses on presenting the content of the employer brand, with its main dimensions appropriate to the Moroccan context. In this sense, we conducted interviews with HR managers and Sofitel employees to evaluate the internal employer brand of Sofitel.

KEY WORDS: Employer brand, Perception, Retention of employees.

INTRODUCTION

Sur un marché de plus en plus compétitif, le capital humain et l'image de l'entreprise font partie des facteurs clés de succès des organisations. En 2010, la réussite d'une entreprise passe inévitablement par sa capacité à acquérir les compétences nécessaires à sa croissance, à retenir son personnel, à le développer mais encore mieux, à le fidéliser (Lachance, 2011, p. 9).

Dans cette perspective, les entreprises sont de plus en plus concernées par leur marque employeur, pour séduire les salariés à l'image des stratégies déployées pour conquérir le client et pour, in fine, différencier sa politique RH de celles des concurrents (Backhaus, Tikoo, 2004).

A la croisée du marketing, de la communication et des ressources humaines, la marque employeur est ainsi entrée progressivement dans le champ d'application des ressources humaines et a réussi à s'imposer pour devenir un véritable enjeu de gouvernance. De nombreux avantages de la marque employeur sur les comportements des salariés sont mis en exergue par les chercheurs. Parmi ces avantages, la marque employeur améliorerait le taux de rétention. Notre problématique de recherche s'inscrit dans cette réflexion et se présente comme suit : **Quelles sont les conséquences de la marque employeur sur les attitudes et les comportements des collaborateurs (salariés de l'entreprise) ?**

Cette recherche a pour objectif de mieux cerner le contenu et les conséquences d'une marque employeur interne dans le contexte marocain, prouvant l'efficacité réelle de la marque employeur sur les implications des salariés (interne). Et le deuxième intérêt, consiste à apporter aux managers et aux directeurs des ressources humaines des leviers sur lesquels ils peuvent se baser dans le but de retenir et fidéliser leurs salariés. Mais aussi pour mettre en place des stratégies permettant d'asseoir leur notoriété et compétitivité sur le marché de travail.

1. LA MARQUE EMPLOYEUR : REVUE DE LITTÉRATURE

1.1. DEFINITION ET FINALITE DE LA MARQUE EMPLOYEUR

Ambler et Barrow (1996) définissent la marque employeur (employer brand) comme le forfait de bénéfices fonctionnels (caractéristiques organisationnelles et caractéristiques de l'emploi), économiques (conditions de travail ou d'emploi ; nature de l'environnement de travail; pratiques de bien-être des employés au travail) et psychologiques (symboles et traits organisationnels) qui émanent de la relation d'emploi. Le forfait de bénéfices est propre à chaque organisation (Ambler et Barrow, 1996 ; Berthon et al., 2005). Elle inclut à la fois les attributs instrumentaux et

LA PERCEPTION DE LA MARQUE EMPLOYEUR INTERNE : CAS DE SOFITEL AU MAROC

symboliques du travail et de l'organisation perçus par les employés (marque employeur interne) et les candidats (marque employeur externe). Ce positionnement distinctif qu'un employeur adopte constitue la promesse aux candidats et aux employés actuels. Il permet de se présenter sur le marché du travail de manière originale et différente.

Selon Berthon et ses collègues (2005), la marque employeur comporterait cinq dimensions : (1) L'intérêt du travail : environnement attractif, nouvelles pratiques de travail et recours à la créativité des salariés; (2) L'aspect relationnel : environnement stimulant, bonnes relations de travail et esprit d'équipe; (3) Les avantages économiques: rétributions, sécurité et opportunités de promotion; (4) Le développement personnel: reconnaissance, confiance, carrière enrichissante et évolutive et (5) La transmission des savoirs : opportunité d'appliquer ce que le collaborateur sait et de le transmettre.

En d'autres termes, la marque employeur désigne la somme des efforts d'une entreprise à communiquer au personnel existants et potentiels ce qui en fait un lieu souhaitable de travailler, et la gestion des actifs, la gestion de l'image d'une entreprise comme on le voit à travers les yeux de ses associés et candidats potentiels.

1.2. LES CONSEQUENCES ATTENDUES DE LA MARQUE EMPLOYEUR SUR LES SALAIRES SOUS LA LUMIERE DE LA THEORIE DE L'IDENTITE SOCIALE

Le cadre théorique fondé sur l'appréciation simultanée des caractéristiques instrumentales (les caractéristiques organisationnelles) et des caractéristiques symboliques (les traits de personnalité de l'organisation) favorise une compréhension approfondie et complète des dimensions de l'image de marque employeur (Gardner, Erhardt et Martin-rios, 2011). Cette approche théorique permet d'unifier les différentes conceptualisations de l'image de marque employeur) dans la documentation scientifique sur le recrutement du personnel.

A cet égard, La théorie de l'identité sociale permet d'établir des relations entre l'image de marque de l'employeur, la compatibilité individu/organisation, la compatibilité individu/emploi et l'attraction organisationnelle (Highhouse, Thornbury et little, 2007 ; Nolan et Harold, 2010). La théorie de l'identité sociale postule que l'image de soi repose sur : (1) l'identité psychologique (la

LA PERCEPTION DE LA MARQUE EMPLOYEUR INTERNE : CAS DE SOFITEL AU MAROC

perception qu'a l'individu de ses habiletés ainsi que de ses traits de personnalité) et (2) l'identité sociale (l'affiliation de l'individu à une organisation ou à différents groupes de travail). Les individus s'identifient à l'organisation dans la mesure où celle-ci contribue à accroître leur estime de soi et comblent leurs besoins professionnels. L'identification des individus à l'entreprise favorise l'approbation sociale. Les candidats qui repèrent les caractéristiques positives de l'image de marque employeur (par exemple : le bon citoyen corporatif, une impression favorable de prestige organisationnelle, une réputation enviable, des valeurs organisationnelles compatibles avec les valeurs personnelles) s'identifient davantage à l'image de marque employeur (Zhang et Gowan, 2012). Les candidats désirent potentiellement faire partie de la main-d'œuvre de l'organisation puisqu'il y a une amélioration de l'image de soi auprès du public. Il est peu probable qu'un candidat désire travailler pour une organisation impliquée dans un scandale financier ou dépréciée dans les médias (ou par le public) compte tenu des retombées négatives sur l'image de soi ainsi que sur l'estime de soi. En somme, l'identité personnelle ainsi que l'estime de soi sont en partie fonction de l'appartenance à l'organisation (ou à l'équipe de travail).

La nature des attitudes à l'égard de l'image de marque employeur détermine l'intensité de l'identification à l'organisation (Lievens, VanHoye et Anseel, 2007). Par conséquent, la Documentation sur la théorie de l'identité sociale encourage la communication régulière des caractéristiques positives de l'image de marque employeur. Une telle pratique favorise l'identification et l'adhésion à l'organisation. Et par conséquent, une forte identité organisationnelle diminue le roulement volontaire des employés talentueux (Cole et Bruch, 2006). La détermination d'une marque employeur influence positivement la fidélisation des employés. La marque employeur s'apparente à la transmission du discours organisationnel (des valeurs) auprès des candidats et des employés. Elle doit se concrétiser réellement dans les politiques organisationnelles et le travail au quotidien (Sullivan, 1999). Backhaus et Tikoo (2004) mettent en évidence trois caractéristiques de la marque employeur :

Figure N°1 : Schéma de l'image de marque

Source : Backhaus, K. et Tikoo, S. (2004),

2. PRESENTATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE QUALITATIVE DE LA MARQUE DE SOFITEL

2.1. METHODOLOGIE /PROTOCOLE DE RECUEIL ET DE CONSTRUCTION DES DONNEES

Afin d'apporter des éléments de réponse à notre problématique, le recours à l'étude qualitative vise la pénétration du monde des salariés de l'employeur de choix, pour voir la situation telle qu'elle est vécue, voire ce qu'elle prend en considération et discerner comment elle interprète et donne du sens à la construction de la marque employeur.

Conformément à notre démarche méthodologique, la technique de l'entretien semi-directif a été retenue vue qu'elle permet de voir comment les expériences des acteurs et l'interprétation qu'ils en font (Fontana and Frey, 1994 ; Pettigrew, 1997 ; Stake, 2000). Dans ce sens, une série d'entretiens a été effectuée avec les salariés et responsable RH afin de comparer les deux discours et pouvoir mettre la relation avec la perception des salariés et les discours des responsables RH. La structure de notre échantillon a respecté les impératifs de diversité de répondants, ainsi nous avons sondé des hommes et des femmes, appartenant à différents départements et spécialités au niveau de l'entreprise, tout en respectant le critère de saturation (Thiétart et al. 1999).

LA PERCEPTION DE LA MARQUE EMPLOYEUR INTERNE : CAS DE SOFITEL AU MAROC

La structure de notre échantillon a respecté les impératifs de diversité de répondants, ainsi nous avons sondé des hommes et des femmes, appartenant à différents départements et spécialités au niveau de l'entreprise, tout en respectant le critère de saturation (Thiéart et al. 1999). Nous avons utilisé deux guides d'entretiens, le premier est destiné au DRH de l'entreprise et le deuxième est destiné aux cadres du top management. Néanmoins les deux guides avaient la même structure de façon à dégager des récits sur des sujets similaires pour avoir la possibilité de réaliser des comparaisons dans la structure des récits.

Le corpus exploité dans cette étude, est constitué par le discours des salariés du groupe Sofitel Marrakech : le responsable Formation et Développement T&C et les quatre salariés de Sofitel de Marrakech : Directeur des Ressources Humaines, Contrôleur F&B, Gouvernante, Manager de banque, Commerciale. Notre travail consiste à exposer les différentes analyses fournies par le logiciel Iramuteq.

2.2 LE MODEL DE MESURE DE LA MARQUE EMPLOYEUR

Dans l'optique de mesurer la perception de la marque employeur, de nombreuses échelles de mesure ont vu le jour. Nous nous sommes basés sur l'échelle de mesure de Roy (2008) et Berthon et al. (2005) composée des dimensions suivantes : Economique ; V. développement ; V. Transmission ; V. d'attrait ; V. sociale, V. éthique, et une dimension psychologique.

Tableau N°1 : les dimensions du modèle de recherche

Les dimensions de la ME	Les items
Valeur Economique	Salaire de base compétitif ; Possibilités d'augmentation de salaire ; Une sécurité d'emploi à long terme; Excellente possibilité de promotions ; Ensemble attrayant d'avantages sociaux
Valeur Développement	Cheminement de carrière intéressant dans l'entreprise ; Leaders qui vont aider les jeunes à développer leurs compétences ; Bonnes références professionnelles
Valeur Transmission	La possibilité d'utiliser régulièrement les aptitudes ou les habiletés des jeunes salariés ; Les caractéristiques d'emploi/poste
Valeur d'attrait	Responsabilités; Activités de travail agréables ; Travail ambitieux/challengeant ; Possibilité de mobilité à l'international
Valeur Sociale	La compétence salariés de l'entreprise; La prise en compte du bien-être des salariés ; Bonne localisation géographique de l'entreprise
Valeur Psychologique	La culture d'entreprise ; la fierté de travailler pour cette entreprise. Des dirigeants charismatiques qui inspirent les jeunes ; l'image et la réputation de l'employeur
Valeur éthique	Le respect du principe d'équité et d'égalité en matière d'emploi ; les normes éthiques élevées ; Respect de l'environnement externe; Innovation dans le domaine social et humain

Source : Berthon et al. (2005) et Roy (2008)

2.3 PRESENTATION DU GROUPE ACCOR ET SOFITEL :

Depuis son implantation au Maroc en 1993, l'enseigne hôtelière Accor est le seul groupe hôtelier présent sur tous les segments de marchés, du luxe à l'économique. Cette gamme élargie de marques internationales permet de mieux répondre aux nouvelles attentes et comportements de la clientèle.

LA PERCEPTION DE LA MARQUE EMPLOYEUR INTERNE : CAS DE SOFITEL AU MAROC

Pour forger sa légitimité dans le secteur très concurrentiel des hôtels haut de gamme, Accor a fait appel aux meilleurs spécialistes, Sofitel offre ainsi l'assurance dans tous les hauts lieux d'affaires et de villégiature. Sofitel est la seule chaîne hôtelière de luxe française avec, à son actif, 120 hôtels dans près de 40 pays. Sofitel et ses Ambassadeurs (employés) relie le monde à l'élégance française au travers d'une collection d'adresses, offrant à leurs clients et partenaires, un service cousu-main créateur d'émotion, de performance et d'excellence.

3. RESULTATS ET DISCUSSION

3.1. LA PERCEPTION DE LA MARQUE EMPLOYEUR PAR LES SALARIES DE SOFITEL

La classification définit quatre classes terminales. En termes d'occupation de l'espace lexical, on voit clairement la prise d'importance du vocabulaire spécifique selon les classes lexicales.

En termes d'occupation de l'espace lexical, on voit clairement la prise d'importance du lexique vocabulaire affiché dans la CDH (Annexe1) :

On observe nettement une complémentarité et une similarité des discours des salariés par rapport à leurs perceptions de la marque employeur interne de Sofitel.

En effet, la première branche (classe1, 2) étant davantage centrée sur les pratiques RH prioritairement valorisation des salariés et son évolution tandis que la deuxième semble (classe1, 2,3) plutôt se rattacher au résultat à la marque employeur externe.

Toutefois le groupement des salariés de la classe1 se sont influencés par les pratiques de management, la réputation de l'entreprise. Dans ce sens, Sofitel se base sur des pratiques RH qui implique les salariés, en considérant les salariés comme ambassadeur, on les valorise en concrétisant ça par un passeport d'ambassadeur (la valorisation des salariés).

Classe 3 : est surtout représentée par les salariés qui se sont fidélisés par rapport à la réputation de Sofitel communiquée à l'extérieur, ils sont fiers d'y appartenir (la réputation externe qui se base sur l'image communiquée à l'externe et du classement de l'entreprise)

Classe 4 : Se focalisent sur la qualité du service et son effet sur l'image de l'entreprise : relation poste/emploi l'encadrement/le parrain et l'apprentissage.

LA PERCEPTION DE LA MARQUE EMPLOYEUR INTERNE : CAS DE SOFITEL AU MAROC

Nous avons ensuite mené une AFC sur notre corpus suivant l'indice Chi2 (annexe 2). Cependant, le premier facteur (38%) sépare nettement les classes 1,2,3 (abscisses négatives) la classe 4 (abscisses positives), qui semble séparer d'une part la politique RH constitué par les formations innovation social, le classement de l'entreprise, la gestion des carrières, la politique sociale, l'épargne salariale et de l'autre part les relations écoles, les actions sociétales, la diversité... Tandis que le deuxième facteur (22,61%) assume davantage la distinction entre les pratiques RH proposé et les résultats de ses pratiques sur l'image et la qualité du travail des salariés. Telle est la vocation de la politique qui reflète la volonté du groupe de contribuer au développement de ses Ressources Humaines et de continuer à être un employeur attractif. Les classe 1 et 3 apparaissent plus centrées (ordonnée positive), y est nettement séparée des classes 2 et 4 (ordonnées négatives). Ainsi l'analyse nous permet de déduire que le thème de « l'opportunité de développement des salariés » occupe la première position dans le classement, ce qui indique l'influence de la formation sur le comportement des salariés et sur leurs performances. La responsabilisation préconisée par le groupe Accor implique aussi bien des actions en interne concernant l'apprentissage environnemental. DRH : « *le groupe Accor offre des formations de la marque durant 24 mois pour chaque ambassadeur... On collabore avec des cabinets du groupe Accor.... Aussi on organise une formation sous forme de voyage (avec un pilote).*

Dans le cadre de ces politiques d'écoute et de reconnaissance, Sofitel met à la disposition de ces ambassadeurs ' un support social suffisamment fort ', qui favorise la qualité de vie au travail. En effet les salariés bénéficient des avantages, comme mutuelle à 100%, médicaments (pharmacie de l'hôtel), la visite du médecin vient une fois par semaine pour les consultations).

L'engagement de l'organisation à l'égard de ses salariés est étayé par l'existence d'un soutien pour leur bien-être et leur satisfaction, par l'équité des pratiques, et par l'investissement dans le développement de leurs compétences. L'analyse des axes majeurs d'une GRH susceptible de générer et de développer l'engagement organisationnel des travailleurs intellectuels semble à cet égard pertinente. Ça émerge alors un processus réciproque dans l'échange social, entre l'employeur et ses collaborateurs, où les rôles attendus du leader et du subordonné sont négociés en permanence.

C'est cette négociation qui définit la qualité et la maturité de la relation. L'ensemble de ces initiatives est une manière de promouvoir un 'engagement à la marque de Sofitel'.

Pour le thème qui se focalise sur 'Marque employeur externe', le groupe s'affirme aujourd'hui comme l'employeur de référence du secteur de l'hôtellerie grâce à une politique très volontaire qu'il qualifie de 'Marketing des Ressources humaines'. D'ailleurs, la réputation favorise un comportement citoyen et permet d'élever le niveau de fierté et d'engagement des employés. Les salariés sont complètement investis dans leurs organisations ainsi que dans les projets d'image qu'elles doivent mener, ils s'identifient à leurs postes ainsi qu'à leurs organisations. Dans ce sens, le groupe « Accor Hôtels » se présente également, grâce à son réseau d'académies, comme la première école hôtelière mondiale, affichant l'ambition d'inventer les métiers de demain, de créer des filières et de se doter d'un vivier de professionnels pour rester la référence sur le marché.

Il nous fallait souligner que l'image de la marque a un impact direct sur l'image de la marque employeur, auparavant distinctes, elles sont maintenant indissociables. Sutton et Rafaeli (1987, 1992) ont ainsi décrit le rôle des employés de service. Ces prescriptions émotionnelles qui vont au-delà du service avec le sourire (« service with a smile ») ont été approfondis par Van Maanem et Kunda (1989, 1990) qui ont décrit de l'intérieur « l'usine à sourire » (« the smile factory »).

Pour ce qui est 'La qualité du travail', on observe que Sofitel implique ses collaborateurs dans un processus de cohérence entre la stratégie de marque et la stratégie des ressources humaines. Dans cette perspective, la stratégie RH contribue à orchestrer la stratégie client.

Par ailleurs, cette mise en cohérence n'est pas simplement mobilisée par les dirigeants et cadres de l'entreprise. Elle est également orchestrée par les managers de proximité, comme le rappelle Zarifian (2005, p.7) : 'une démarche compétence revalorise fortement le rôle de l'encadrement opérationnel intermédiaire, et en particulier celui des dirigeants de proximité. Non seulement parce que ce sont eux qui auront à mettre en pratique, au quotidien, les outils et principes de la gestion par les compétences, mais surtout parce que c'est sur eux, sur leur responsabilité et leur intelligence propres, que le lien et le recoupement dont nous parlons reposent'. Par leur contribution à la définition du travail et à son évolution, par leur capacité à arbitrer lors de tensions

avec les clients, par leur implication dans les processus d'évaluation des salariés, les managers de proximité sont les 'opérateurs' de cette mise en cohérence.

3.1 DISCUSSIONS DES RESULTATS :

Afin de promouvoir son image de marque en interne, Sofitel se base sur trois facteurs clés de l'intégration de ces collaborateurs: la formation, le social et la réputation.

A une époque où les métiers de l'hôtellerie évoluent considérablement, l'académie Accor mise sur l'innovation et le développement des compétences, avec la création de nouvelles filières et un programme actif de formation. Dans le cadre de sa stratégie globale de marque, Sofitel a lancé le 16 juin son programme 'Ambassadeurs' destiné à ses 25 000 collaborateurs dans le monde. Dans le cadre de ce programme, chaque collaborateur devient un ambassadeur de la marque et se voit remettre un passeport individuel qui le suivra tout au long de son 'voyage professionnel' chez Sofitel. "Be Yourself", "Be ready", et "Be Magnifique" sont les trois étapes de ce programme qui visent à attirer les talents, les retenir avec des formations spécifiques et leur proposer des évolutions de carrière. Le passage chez Accor est donc valorisant, ce qui facilite l'intégration'.

Plus réceptifs aux questions sociales, le groupe accélère et intensifie son engagement dans le développement durable pour en faire un avantage compétitif décisif. Il met le développement durable et la solidarité au cœur de ses priorités. Le Groupe réaffirme sa conception d'un développement responsable, qui génère de la valeur partagée par tous. À la clé, Hôtel met l'hospitalité durable au centre de sa stratégie, de son développement et de l'innovation.

La troisième composante de la marque employeur chez Sofitel s'articule autour de la valeur d'attrait. Chez Sofitel, la communication interne est faite sur tous les événements ambassadeurs organisés. De plus, les différents ambassadeurs Talent & Culture interagissent quotidiennement avec les différents managers des différents univers afin de communiquer sur les actualités internes. Ainsi, La direction multiplie les actions de communication pour donner un sentiment d'appartenance et met en place très tôt des politiques incitatives. Considérée comme la somme des efforts de Sofitel, la marque employeur permet de communiquer aux employés potentiels et existants, le message selon lequel l'entreprise est un lieu distinctif, attractif, désirable et où il est

bon de travailler. Il se positionne comme l'acteur majeur de la dynamique du segment luxe de la place, en augmentant l'engagement de leurs ambassadeurs.

CONCLUSION

Notre étude nous amène à nuancer les apports managériaux autour des effets de la marque employeur et l'identification des salariés.

A l'issue de nos analyses, nous avons pu déduire que dans le contexte marocain les dimensions psychologique, développement et sociale de la marque employeur ont beaucoup d'importance pour la rétention des salariés de Sofitel. Ce dernier a pu réaliser une performance en matière de communication avec une forte marque employeur ce qui explique le niveau élevé d'engagement de leurs salariés et la réduction du taux de roulement par rapport à leurs concurrents.

On se référant à la théorie de l'identité sociale, la marque employeur conduirait, à « incorporer » l'identité de l'organisation à leur propre identité, à développer ainsi l'identification organisationnelle, à améliorer la loyauté des employés (Ashforth et Mael, 1989 ; Tajfel et Turner, 1986) ; Ambler et Barrow, 1996 ; Roy, 2008; Mandhanya et Shah , 2010). Enfin, la marque employeur aurait un impact important sur les motivations. Ce faisant, elle serait source de performance organisationnelle et de compétitivité. Ainsi que le climat de confiance au sein de l'unité de travail. Cela implique le plaisir et la fierté qu'a le salarié pour s'identifier à une organisation qui partage les mêmes valeurs et objectifs que lui.

Dans l'ensemble, les collaborateurs deviennent les ambassadeurs de l'entreprise. L'étude empirique illustre les effets de pratiques performantes de communication RH et de diffusion de la marque en interne sur des attitudes et des comportements susceptibles de créer ou de consolider les associations positives et favorables à la marque.

Annexe 2: Analyse Factorielle des Correspondances des classes de Sofitel

Source : Nous-même

BIBLIOGRAPHIE

- Adamson E. (2004), "The Marketing–Human Resources interface: Why a marketer might like to treat the Director of Human Resources with more respect", *International Journal of Medical Marketing* Vol. 4, 1 82–84, Henry Stewart Publications.
- Ambler, T. et Barrow, S. (1996). "The employer brand, *The Journal of Brand Management*, 4, 185-206".
- Arnaud S., Frimousse S. et J-M Peretti (2008), "Un marketing gestionnaire des personnes: implications et enjeux", Actes de l'AGRH, 2008
- Ashforth, B. E. et Mael, F. (1989). "Social identity and the organization", *Academy of Management Review*, 14, 20-39.
- Barrow S. et R. Mosley (2005), "The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management to People at Work", John Wiley & Sons Ltd
- Berthon, P., Hulbert, J. & Pitt, L. (1999), "Brand management prognostications", *Sloan Management Review* (Winter), 53-65.
- Bhattacharya, C.B. et Sankar, S. (2003), « Consumer-company identification: A framework for understanding consumers' relationships with companies », *Journal of Marketing*, 67, 2, 76-88.
- Boistel P. (2008), "La réputation d'entreprise : l'impact majeur des Nations Unies sur les ressources de l'entreprise" - *Revue Management et Avenir* - 2008 / 3, p.9-25.
- Cable, D. M. et Turban, D. B. (2001), « Establishing the dimensions, sources, and value of job seeker s'employer knowledge during recruitment », *Research in Personnel and Human Resources Management*, 20, 115-164.
- Chaminade B. (2010), "Attirer et fidéliser les bonnes compétences. Créer votre marque d'employeur", Edition: AFNOR
- Charbonnier-Voirin A, Vignolles A. (2014). « Enjeux et outils de gestion de la marque employeur : Points de vue d'experts ». Congrès de l'AGRH, Chester, 6 et 7 novembre.
- Cleret, B. (2013). « L'ethnographie comme démarche compréhensive », 32(2), 50–77.
- Colle R. et A. MERLE (2007), " L'appropriation des outils marketing de fidélisation en GRH : Le cas d'une taxinomie des stratégies de personnalisation ", 18e Congrès de l'AGRH. Fribourg, Suisse, Université de Fribourg
- Deslauriers, J. P., (1991), « Recherche qualitative : Guide pratique », Mc Graw-Hill.

- Gaddam, S. (2008), « Modeling employer branding communication: The softer aspect of HR marketing management », *ICFAI Journal of Soft Skills*, 2(1), 45-55.
- Geka, M., Dargentas, M. (2010). "L'apport du logiciel Alceste à l'analyse des représentations sociales : l'exemple de deux études diachroniques", *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*, 85, 111-135.
- Glee.C, et Roger, A., « Attraction et Fidélisation de la main d'œuvre dans les secteurs du BTP et de l'Hôtellerie Restauration : le paradoxe de la rareté », *Mémoire, IAE Lyon 3*.
- Homburg, C., WIESEKE, J. et Hoyer, W.D. (2009), Social identity and the service-profit chain », *Journal of Marketing*, 73(2), 38–54.
- Hladyrispal, M., (2002), « La Méthode des cas : Application à la recherche en gestion », De Boeck.
- Igalens, J., Roussel P., (1998), « Méthodes de recherche en gestion des ressources humaines », *Economica*.
- Kapoor, V. (2010), « Employer branding: A study of its relevance in india », *Journal of Brand Management*, 7(1/2), 51-75.
- Lievens, F. et Highhouse, S. (2003), « The relation of instrumental and symbolic attributes to a company's attractiveness as an employer », *Personnel Psychology*, 56(1), 75102.
- LIGER, P. (2004), « Le marketing des ressources humaine », Edition : Dunod Paris.
- Ratinaud P., (2009). IRaMuTeQ : « Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires ». <http://www.iramuteq.org>
- Reinert M. (1987), « Classification descendante hiérarchique et analyse lexicale par contexte : Application au corpus des poésies d'Arthur Rimbaud », *Bulletin de Méthodologie Sociologique*, 13, p. 53-90.